

Impact Factor: 4.972

ISSN: 2181-0788

DOI: 10.26739/2181-0788

www.tadqiqot.uz

IJC

INTERNATIONAL JOURNAL OF CONSENSUS KONSENSUS XALQARO JURNALI

VOLUME 4, ISSUE 2

2023

KONSENSUS XALQARO JURNALI

4 JILD, 2 SON

INTERNATIONAL JOURNAL OF CONSENSUS
VOLUME 4, ISSUE 2

Bosh muharrir | Chief Editor:

JO'RAYEV NARZULLA QOSIMOVICH

siyosiy fanlar doktori, professor, O'zbekiston Respublikasi

Bosh muharrir o'rinbosari: Deputy Chief Editor:

SAIDOV SANJAR SHAVKATOVICH

siyosiy fanlar doktori (DSc),
O'zbekiston Respublikasi

Bosh muharrir o'rinbosari: Deputy Chief Editor:

ZAMONOV ZOKIR TURG'UNOVICH

siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD),
O'zbekiston Respublikasi

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD

ALIMARDONOV TO'LQIN
siyosiy fanlar doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

ANITA SENGUPTA
siyosiy fanlar doktori, professor
Hindiston Respublikasi

BAYDAROV ERKIN
falsafa fanlari nomzodi, professor,
Qozog'iston Respublikasi

GREGORY GLEASON
siyosiy fanlar doktori, professor
Amerika Qo'shma Shtatlari

FARMONOV RAHMON
tarix fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

JO'RAYEV SAYFIDDIN
siyosiy fanlar doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

JENNIFER MURTAZASHVILI
siyosiy fanlar doktori, professor
Amerika Qo'shma Shtatlari

MAMADAZIMOV ABDUGANI
siyosiy fanlar nomzodi, dotsent,
Tojikiston Respublikasi

MADAYEVA SHAXNOZA
falsafa fanlar doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

KHOLMUMINOV JAFAR
falsafa fanlar doktori,

NURMATOVA GULSAYRA
siyosiy fanlar doktori, professor,
Qirg'iziston Respublikasi

QIRG'IZBOYEV MUQIMJON
siyosiy fanlar doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

QO'CHQOROV VAHOB
siyosiy fanlar doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

QODIROV ANVAR
falsafa fanlar doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

ONO MASAKI
falsafa doktori, professor
Yaponiya

TOLIPOV FARXOD
siyosiy fanlar nomzodi, dotsent
O'zbekiston Respublikasi

VASILIIY NIKULENKO
tarix fanlari nomzodi, dotsent,
Rossiya Federatsiyasi

CHANDER SHEKXAR
falsafa doktori, professor,
Hindiston Respublikasi

Mas'ul kotib | Responsible secretary:
TO'YCHIYEVA RA'NO
O'zbekiston Respublikasi

PageMaker | Sahifalovchi: Xurshid Mirzahmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Юсуф Исмаилов СИЁСИЙ ЖАРАЁНЛАР КОМПАРАТИВИСТИКАНИНГ ОБЪЕКТИ СИФАТИДА (Германия ва Ўзбекистон қиёсий мисолида).....	5
2. Санжар Саидов ГЛОБАЛ ИЖТИМОЙИЙ-СИЁСИЙ ЖАРАЁНЛАРДА ИНСОН ҲУҚУҚЛАРИ ҲОЯСИНИНГ УНИВЕРСАЛЛАШУВИ.....	11
3. Абдурашид Анваров СИЁСИЙ ОНГ ВА СИЁСИЙ МАДАНИЯТНИНГ НАМОЁН БЎЛИШ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	21
4. Maftuna Rajabova GLOBALLASHUV VA TOLERANTLIK: SIYOSIY DISKURS.....	26
5. Sirojiddin Azimov XALQARO MUNOSABATLAR TIZIMIDA DAVLAT IMIJINI SHAKLLANTIRISH MUAMMOLARI.....	35
6. Аббосхонова Нилуфархон Аббосхон қизи СИЁСАТШУНОСЛИКДАГИ ЯНГИ ФАН ЙЎНАЛИШИ – СИЁСИЙ МИГРАЦИОЛОГИЯНИНГ ДОЛЗАРБ АҲАМИЯТИ.....	40
7. Саидова Сайёра Алишер қизи ҒАРБ МАМЛАКАТЛАРИДА ДИН ОМИЛИНИНГ ИЖТИМОЙИЙ-СИЁСИЙ ҲАЁТГА ТАЪСИРИ.....	46

**JOURNAL OF
INTERNATIONAL
CONSENSUS****Azimov Sirojiddin,**O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti
tayanch doktoranti**XALQARO MUNOSABATLAR TIZIMIDA DAVLAT IMIJINI SHAKLLANTIRISH
MUAMMOLARI** <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8332384>**ANNOTATSIYA**

Xalqaro munosabatlarning dinamik manzarasida davlatlar doimiy ravishda global miqyosda ijobiy imijini shakllantirishga intilmoqda. Davlat imiji nafaqat uning diplomatik munosabatlari va tashqi siyosatiga, balki boshqa xalqlar bilan iqtisodiy, madaniy va ijtimoiy munosabatlariga ham ta'sir qiladi. Biroq, davlat imijini shakllantirish jarayoni xalqaro hamjamiyat tomonidan millatning idrokini shakllantirishi mumkin bo'lgan murakkabliklar va muammolarga to'la. Ushbu maqola xalqaro munosabatlar tizimida davlat imijini shakllantirishning ko'p qirrali muammolari haqida fikr va mulohazalar yuritiladi.

Kalit so'zlar: Xalqaro munosabatlar, davlat imiji, davlat tizimi, shakllantirish, muammolari, xalqaro hamjamiyat, axborot vositalari, diplomatik harakatlar.

Azimov Sirojiddin,Uzbekistan State University of World Languages
PhD student**PROBLEMS OF FORMING THE IMAGE OF THE STATE IN THE SYSTEM OF
INTERNATIONAL RELATIONS****ABSTRACT**

In the dynamic landscape of international relations, countries are constantly striving to create a positive image on a global scale. The state's image affects not only its diplomatic relations and foreign policy, but also its economic, cultural and social relations with other nations. However, the process of forming the image of the state is full of complexities and problems that can shape the perception of the nation by the international community. This article discusses the multifaceted problems of forming the state image in the system of international relations.

Key words: International relations, state image, state system, formation, problems, international community, mass media, diplomatic actions.

Азимов Сирожиддин,

Докторант Узбекского государственного университета мировых языков

**ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА ГОСУДАРСТВА В СИСТЕМЕ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ**

АННОТАЦИЯ

В динамичном ландшафте международных отношений страны постоянно стремятся создать положительный имидж в глобальном масштабе. Имидж государства влияет не только на его дипломатические отношения и внешнюю политику, но также на его экономические, культурные и социальные отношения с другими странами. Однако процесс формирования имиджа государства полон сложностей и проблем, которые могут формировать восприятие нации международным сообществом. В данной статье рассматриваются многогранные проблемы формирования имиджа государства в системе международных отношений.

Ключевые слова: Международные отношения, имидж государства, государственная система, становление, проблемы, международное сообщество, средства массовой информации, дипломатические действия.

KIRISH VA DOLZARBLIGI.

Davlat imiji - bu boshqa davlatlar va xalqaro ishtirokchilarning u haqidagi tasavvuridir. U tarixiy voqealar, madaniy meros, iqtisodiy kuch, siyosiy barqarorlik, inson huquqlari holati va tashqi siyosat kabi ko'plab omillar bilan shakllanadi. Ijobiy imij davlat obro'sini oshirishi mumkin, salbiy imij esa uning ta'siri va ishonchligiga to'sqinlik qilishi mumkin.

Davlat imiji yumshoq kuch kontsepsiyasi bilan chambarchas bog'liq bo'lib, bu mamlakatning majburlash emas, balki jalb qilish orqali boshqalarga ta'sir qilish qobiliyatini anglatadi. Ijobiy davlat imiji mamlakatning yumshoq kuchini kuchaytirib, uni ishonchliroq va boshqa mamlakatlar uchun jozibador qiladi. Yumshoq kuch turli vositalar, jumladan, madaniy almashinuvlar, ta'lim dasturlari va samarali xalq diplomatiyasi orqali amalga oshirilishi mumkin[1].

Davlat imijini shakllantirishdagi eng muhim muammolardan biri bu media manipulyatsiyasi va idrokni boshqarishdir. Hukumatlar ko'pincha o'z harakatlarining global miqyosda qanday qabul qilinishiga ta'sir qilish uchun rivoyatlarni shakllantirish bilan shug'ullanadilar. Raqamli ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoq platformalarining yuksalishi bu muammoni kuchaytirdi, chunki axborot tez va tegishli kontekstsiz tarqalishi mumkin. Hukumatlar noto'g'ri ma'lumotlarga yoki noxolis hisobotlarga qarshi kurashish uchun kurash olib borishi mumkin, bu esa ularning harakatlari va niyatlari haqida noto'g'ri tasavvurga olib keladi.

METODLAR VA O'RGANILGANLIK DARAJASI.

Davlat imijini shakllantirish turli manfaatlar va millatlar o'rtasidagi madaniy tafovutlar tufayli murakkablashadi. Bir davlat tomonidan pragmatik zarur deb hisoblanishi mumkin bo'lgan harakatlar boshqa davlat tomonidan tajovuzkor yoki beqarorlashtiruvchi sifatida qabul qilinishi mumkin. Tushunmovchiliklar ko'pincha tarixiy kontekst, madaniy me'yorlar va lingvistik nuanslardagi farqlardan kelib chiqadi. Bu tushunmovchiliklar ko'zda tutilmagan to'qnashuvlarga olib kelishi va davlatning jahon miqyosidagi obro'siga putur yetkazishi mumkin.

Mustamlakachilik merosi va tarixiy yuk xalqning ijobiy imijini yaratishga qaratilgan sa'y-harakatlarini ta'qib qilishi mumkin. Imperializm, ekspluatatsiya va inson huquqlarining buzilishi kabi o'tmishdagi harakatlar mamlakat obro'siga uzoq soya solishi mumkin. Ushbu tarixiy xatolardan uzoqlashishga urinishlar boshqa xalqlarning shubha va qarshiliklariga duch kelishi mumkin, bu esa yanada ijobiy imijni taqdim etish harakatlariga to'sqinlik qiladi[2].

Iqtisodiy nomutanosibliklar va davlat ichidagi rivojlanish muammolari ham uning global imijiga ta'sir qilishi mumkin. Qashshoqlik, tengsizlik va asosiy infratuzilmaning yetishmasligi bilan kurashayotgan davlatlar barqarorlik, taraqqiyot va ishonchlik qiyofasini loyihalashda qiynalishi mumkin. Xalqaro ishtirokchilar ko'pincha o'zining ichki muammolarini adekvat hal qila olmaydigan hukumat samaradorligini shubha ostiga qo'yadilar, bu esa uning global sahnada konstruktiv ishtirok etish qobiliyatiga ta'sir qiladi.

TADQIQOT NATIJALARI.

Mamlakatning inson huquqlari va axloqiy xulq-atvori uning qiyofasini shakllantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Fuqarolik erkinliklari, so'z erkinligi va ozchilik guruhlariga munosabat kabi masalalar bo'yicha shubhali ma'lumotlarga ega bo'lgan davlatlar xalqaro hamjamiyatning tanqidi va qoralanishiga duch kelishi mumkin[3]. Bunday xavotirlar davlatning har qanday ijobiy

tashabbuslariga soya solishi mumkin, bu esa obro'-e'tiborni buzishga va diplomatik samaradorlikni cheklashga olib keladi.

Geosiyosiy mojarolar va ittifoqlar xalqning boshqalar tomonidan qanday qabul qilinishiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bahsli rejimlarga moslashish yoki mojarolarga aralashish, hatto davlatning maqsadlari uning ittifoqchilarining niyatlari bilan to'liq mos kelmasa ham, uyushma tomonidan aybdorlikka olib kelishi mumkin. Ittifoqlarni saqlash va o'z qadriyatlarini qo'llab-quvvatlash o'rtasidagi muvozanatni saqlash qiyin bo'lishi va davlatning xalqaro maydondagi obro'siga ta'sir qilishi mumkin.

Rahbarning o'zgarishi va davlat ichidagi siyosatning nomuvofiqligi xalqaro hamjamiyatda noaniqlikni keltirib chiqarishi mumkin. Tashqi siyosat, ichki ustuvorliklar yoki hukumat mafkurasidagi o'zgarishlar boshqa davlatlar o'rtasida chalkashlik va ishonchsizlikka olib kelishi mumkin. Davlatning global masalalarga yondashuvida uzluksizlik va bashorat qilish mumkin emasligi uning ishonchli va izchil hamkor sifatidagi imijiga putur yetkazishi mumkin[4].

Dunyo o'zaro bog'liq bo'lib borar ekan, bu to'siqlarni tushunish va ularni boshqarish global sahnada ijobiy imijini yaratish va samarali munosabatlar o'rnatishga intilayotgan davlatlar uchun hayotiy ahamiyatga ega bo'lib qoladi.

Xalqaro munosabatlar tizimida ijobiy davlat imijini shakllantirish murakkab va ko'p qirrali ishdir. Ommaviy axborot vositalarini manipulyatsiya qilish, qarama-qarshi manfaatlar, tarixiy yuk, iqtisodiy muammolar, inson huquqlari bilan bog'liq yozuvlar, geosiyosiy mojarolar va rahbariyatning o'zgarishi - bularning barchasi davlatlar qulay global idrokni yaratishda duch keladigan qiyinchiliklarga yordam beradi. Ushbu muammolarni hal qilish shaffoflik, samarali muloqot va axloqiy xatti-harakatlarga sodiqlikni talab qiladi.

Xalqaro munosabatlarda davlat imijining shakllanishi murakkab va ko'p qirrali jarayon bo'lib, mamlakatning jahon miqyosidagi obro'sini shakllantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. U bir qator omillarni, jumladan, diplomatik harakatlar, ommaviy axborot vositalari tasviri va madaniy vakillikni o'z ichiga oladi.

Davlat imijini shakllantirishning markazida hukumatlar o'z qadriyatlari, siyosati va niyatlarini xalqaro hamjamiyatga ko'rsatishda hal qiluvchi vosita bo'lgan diplomatiya yotadi. Sammitlar, muzokaralar va rasmiy tashriflar kabi diplomatik o'zaro aloqalar davlatlarga o'zlarining diplomatik mahoratini va global hamkorlikka sodiqligini namoyish etish uchun platformalar yaratadi. Ushbu o'zaro ta'sirlar orqali davlatlar ijobiy his-tuyg'ularni rivojlantirishi va boshqa xalqlar bilan munosabatlarni rivojlantirishi mumkin. Masalan, diplomatik sa'y-harakatlar davlatni muloqotga kirishishga va nizolarni tinch yo'l bilan hal qilishga tayyor bo'lgan mas'uliyatli sifatida ko'rsatishga yordam beradi. Aksincha, diplomatik xatolar yoki muvaffaqiyatsizliklar davlat obro'siga putur etkazishi va uni xalqaro hamjamiyatdan ajratib qo'yishi mumkin[5].

Ommaviy axborot vositalari ham davlat tasvirlarini shakllantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ommaviy axborot vositalari ham mamlakat ichida, ham xorijda axborot tarqatish va jamoatchilik fikriga ta'sir o'tkazish uchun vosita bo'lib xizmat qiladi. Davlatlar ko'pincha ommaviy axborot vositalaridan o'zlarining yutuqlarini ta'kidlash, madaniy eksportni rag'batlantirish va o'z siyosati va qadriyatlari haqida ijobiy hikoyani taqdim etish uchun foydalanadilar. Biroq, ommaviy axborot vositalarida yoritish ham ikki qirrali qilich bo'lishi mumkin, chunki salbiy tasvirlar yoki tanqidiy xabarlar davlat obro'si va ishonchiga putur yetkazishi mumkin. Raqamli ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy platformalarning yuksalishi axborotni tarqatish tezligi va qamrovini yanada oshirdi, bu esa davlatlar uchun ommaviy axborot vositalari mavjudligini samarali boshqarishni yanada muhim holga keltirdi.

Tarixiy voqealar davlat imijini shakllantirishga katta hissa qo'shadi. Davlat o'z tarixini qanday tasvirlashi boshqalar tomonidan qanday qabul qilinishiga ta'sir qilishi mumkin. Ijobiy yoki salbiy tarixiy voqealar kollektiv xotirani shakllantiradi va xalqaro munosabatlarga ta'sir qiladi. Davlatlar o'zlarining imijini oshirish uchun qahramonlik rivoyatlarini ta'kidlash yoki o'z tarixining unchalik qulay bo'lmagan tomonlarini kamaytirishga harakat qilishlari mumkin. Bundan tashqari, tarixiy shikoyatlar va nizolar diplomatik munosabatlarga ta'sir qilishi va salbiy tasavvurlarni davom ettirishi mumkin, bu tarix va davlat qiyofasi o'rtasidagi murakkab bog'liqlikni ko'rsatadi.

Madaniy vakillik davlat imijini shakllantirishning yana bir jihatini hisoblanadi. Davlatning madaniy eksporti, jumladan, adabiyot, san'at, musiqa va filmlar chegaradan oshib, uning global o'ziga xosligini shakllantirishga hissa qo'shishi mumkin. Madaniy diplomatiya davlatlarga o'z merosi, qadriyatlari va ijodkorligini namoyish etish imkonini beradi, bu esa in'ikoslarga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan yumshoq kuch tuyg'usini rivojlantiradi[6]. Misol uchun, o'zining boy badiiy an'analari va jonli madaniy sahnasi bilan mashhur bo'lgan mamlakatni dinamik va innovatsion deb hisoblash mumkin. Biroq, madaniy vakillik, shuningdek, stereotiplar yoki tushunmovchiliklarni davom ettirishi mumkin, bu tasvirni shakllantirishning ushbu jihatini ehtiyotkorlik bilan boshqarish zarurligini ta'kidlaydi.

“Ommaviy diplomatiya” tushunchasi so'nggi yillarda davlat imijini boshqarishning strategik yondashuvi sifatida e'tibor qozondi. Xalq diplomatiyasi turli vositalar, jumladan, madaniy almashinuv dasturlari, ta'lim tashabbuslari va ijtimoiy tarmoqlarda ishtirok etish orqali xorijiy jamoatchilik bilan muloqot qilish va ularning tushunchalarini shakllantirishni o'z ichiga oladi. Davlatlar xalqaro auditoriyaga bevosita murojaat qilish orqali o'zaro tushunishni rivojlantirish va madaniyatlar o'rtasida ko'priklarni o'rnatishni maqsad qilgan. Ommaviy diplomatiya davlatni insonparvarlashtirishga yordam beradi, uni global auditoriyaga ko'proq moslashtiradi va an'anaviy ommaviy axborot vositalari tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan salbiy stereotiplarga qarshi turishi mumkin[7].

Ijobiy davlat imiji to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilishi, turizmni rivojlantirishi va savdo sherikliklarini osonlashtirishi mumkin. Iqtisodiy o'sish va rivojlanishga olib keladigan qulay imijga ega mamlakatlar xalqaro biznesni, investorlarni va sayyohlarni jalb qilish ehtimoli ko'proq[8]. Aksincha, salbiy imij potentsial investorlarni to'xtatishi va iqtisodiy imkoniyatlarni cheklashi mumkin.

Diplomatik munosabatlarni shakllantirishda davlat imiji ham hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ijobiy imij mamlakatga boshqa davlatlar o'rtasida ishonch va ishonchni mustahkamlashga yordam beradi, hamkorlik va diplomatik muzokaralarni osonlashtiradi. Bu shuningdek, ittifoqlar va sherikliklarning shakllanishiga olib kelishi mumkin, bu esa davlatning xalqaro forumlarda va qarorlarni qabul qilish jarayonlarida kuchliroq ovozga ega bo'lishga imkon beradi.

Inqiroz yoki mojaro davrida davlatning qiyofasi yanada keskinlashadi. Bunday vaziyatlarda mamlakatni qanday qabul qilish uning xalqaro qo'llab-quvvatlash yoki izolyatsiyaga duchor bo'lish qobiliyatiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ijobiy imijga ega bo'lgan davlatlar inqiroz paytida boshqa davlatlardan yordam va hamkorlik olish ehtimoli ko'proq, salbiy imijga ega bo'lganlar esa shubha yoki qoralanishlarga duch kelishi mumkin.

Davlat imijining xalqaro munosabatlardagi rolini kamaytirib bo'lmaydi. Bu idroklarni shakllantirish, qarorlarga ta'sir o'tkazish va mamlakatning jahon hamjamiyatidagi obro'sini oshirishga qodir kuchli vositadir. Hukumatlar samarali muloqot, mas'uliyatli boshqaruv va strategik diplomatiya orqali ijobiy imijni shakllantirish muhimligini tan olishlari kerak. Davlatlar o'z davlat imijini faol boshqarish orqali ishonchni mustahkamlashi, imkoniyatlarni jalb qilishi va pirovardida xalqaro munosabatlarning murakkab dunyosida o'z mavqegini mustahkamlashi mumkin.

XULOSA.

Davlat imijini shakllantirishning ta'siri keng qamrovli. Ijobiy imij davlatning ishonchini oshirishi, xorijiy sarmoyalarni jalb qilishi, turizmni rivojlantirishi va diplomatik muzokaralarni osonlashtirishi mumkin. Bu fuqarolarda milliy g'urur va birdamlik tuyg'usini shakllantirishga xizmat qilishi mumkin. Aksincha, salbiy imij izolyatsiyaga olib kelishi, iqtisodiy o'sishga to'sqinlik qilishi va boshqa davlatlar bilan hamkorlikka to'sqinlik qilishi mumkin. Bundan tashqari, noqulay davlat imiji, agar u tajovuzkorlik yoki ishonchsizlik hissini kuchaytirsa, hatto mojarolarni kuchaytirishi mumkin.

Davlat imijini shakllantirish diplomatiya, ommaviy axborot vositalari, tarix, madaniyat va xalq diplomatiyasini o'z ichiga olgan dinamik va murakkab jarayondir. Davlatning xalqaro miqyosda idrok etilishi uning boshqa davlatlar bilan munosabatlari, iqtisodiy istiqbollari va umumiy global mavqeyiga chuqur ta'sir ko'rsatadi. Dunyo raqamli aloqa orqali tobora o'zaro bog'lanib borar ekan, davlat imijini samarali boshqarish har qachongidan ham qiyinroq, ammo muhimroq bo'lib qoldi.

Davlatlar o'zlarining tashqi siyosiy maqsadlari va milliy qadriyatlariga mos keladigan ijobiy va to'g'ri imijni yaratish uchun ushbu turli komponentlarni o'ylab va strategik tarzda yo'naltirishlari kerak.

Iqtiboslar/References/Сноски

- [1] Diamond, Larri (1999) Demokratiyani rivojlantirish: Konsolidatsiyaga tomon , Baltimor: Jons Xopkins universiteti nashriyoti.
- [2] Lust-Okar, Ellen (2004) "Siyosiy muxolifatni boshqarish va manipulyatsiyasi", Qiyosiy siyosat, 36 (2), 159-179-betlar.
- [3] Xantington, Samuel P. (1991) Uchinchi to'liq: XX asr oxirida demokratlashtirish: Oklahoma universiteti matbuoti.
- [4] Mainwaring, Scott P. (1999) Demokratlashtirishning uchinchi to'liqida partiya tizimlarini qayta ko'rib chiqish, Stenford, CA: Stenford universiteti nashriyoti.
- [5] Reychel Gable, Yashirin o'quv dasturi: Legacy Universitetlarning birinchi avlod talabalari (Princeton, Nyu-Jersi: Princeton University Press, 2021).
- [6] Garold Duayt Lassvell, Siyosat: kim nimani, qachon, qanday oladi. -Nyu-York: P. Smit, 1950 yil.
- [7] Fred Miller, "Aristotelning siyosiy nazariyasi", Stenford falsafa ensiklopediyasida (2017), ed. Edvard N. Zalta.
- [8] Stanford Encyclopedia of Philosophy <https://plato.stanford.edu/entries/aristotle-politics/>.

ISSN 2181-0796

Doi Journal 10.26739/2181-0796

KONSENSUS XALQARO JURNALI

4 JILD, 2 SON

INTERNATIONAL JOURNAL OF CONSENSUS

VOLUME 4, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000